

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

KESISHDAGI TEBRANISHLARNI ASBOBLAR TURGUNLIGI VA ISHLANGAN YUZA SIFATIGA TASIRI

Ilmiy rahbar: **Qodirov Bektosh Sherquvat o'gli**

s.t o'qituvchi

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali

Abdullayeva Shahzoda Farmon qizi

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali 2-kurs

Talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada metal yonishda dastgohlarning tebranish jarayonlarini organishga oid turli malumotlar keltirib otilgan. Bundan tashqari mavzuga oid turli yangiliklar haqida ham toxtalib ketilgan.

Kalit sozlar: tebranish, titrash, keskich, ultratovushli kesish, kesish jarayoni, yuza sifati.

So'nggi yillarda, kesish jarayonining samaradorligini oshirish masalasi tufayli bozorda o'sib borayotgan raqobat va ishlab chiqarish yo'qotishlar qarshi kurashish uchun doimiy urinishlar uchun, tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Yog'ochni qayta ishlash sanoatida yangi usullardan biri bu turli maqsadlar uchun ultratovush nurlanishidan keng foydalanishdi. Yog'ochni qayta ishlashning texnologik operatsiyalarida ultratovush asosan yangi texnologik echimlarni yaratish va mavjud bo'lgan bilan birgalikda foydalanish uchun ishlatilishi mumkin. Turli

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

texnologik jarayonlarga ultratovush ta'sirining yuqori samaradorligi va yangilarini shakllantirish turli sohalardagi bir qator korxonalarda o'ttiz yildan ortiq vaqtdan beri qo'llanilayotgan ko'plab tadqiqotlar va tajribalar bilan tasdiqlangan .

Kesish jarayonida asbob kuchli mexanik, harorat, kimyoviy va tribologik ta'sirlarga uchraydi. Oddiy kesish jarayoni yuqori kesish harorati, katta kesish kuchi va keyinchalik nisbatan past kesish tezligida ham asbobning tez aşınmasından kelib chiqadi. Ushbu muammolar oxir-oqibat ishlov berish sifatining yomonlashishiga olib keladi va ishlov berish samaradorligini pasaytiradigan kesish tezligini oshiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish va qimmatbaho materiallarni qayta ishlashdan so'ng yuqori sifatli ish qismlarini olish uchun ko'plab yangi ilg'or ishlov berish texnologiyalari qo'llaniladi, ular orasida ishlov berishda yordam berish uchun turli xil tashqi energiya manbalarini kesish jarayoniga qo'shib, ultratovushli tebranishlarni qo'shish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ultrasonik tebranishlardan foydalanish yaxshi eksperimental natijalarni ko'rsatganiga qaramay, bu jarayon hali ham rivojlanishning dastlabki bosqichida va keng qamrovli izlanishlar olib borilishi kerak.

Kesish protsesida dastgoh-moslama-asbob-detel sistemasida tebranishlar paydo boladi. Agar bu tebranishlar sezilarli bolmasa, ular metal keish stanogiga va tayyorlanayotgan detal sifatiga tasir korsatmaydi. Ammo tebranishlar va titrashlar yuqori bolsa, tayyorlanayotgan detal yuzasida turli gadir- budirliklar paydo boladi. Bu esa oz navbatida, detalning yuza sifati yomonlashishiga olib keladi.

Titrashning yana bir salbiy jihatlaridan biri u kesuvchi asboblarning, ayniqsa metallokeramik va mineralokeramik qattiq qotishmadan tayyorlangan keskichlarning yeyilish jarayonini tezlashiga olib keladi. Titrash hosil bolganda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

dastgohning kesish tezligini kamaytirish tavsiya etiladi. Lekin dastgohning ishlash tezligi kamayganda esa detal ishlab chiqarish protsesida ish unumining pasayishiga olib keladi.

Metall kesish stanoklarida ishlashda titrashga qarshi kurashishda bir qancha choralar koriladi. Bundan koziangan asosiy maqsad kesish jarayonini yaxshilashdan iborat.

Tebranishlar turlari 2 xil boladi: majburiy tebranishlar va avtotebranishlar.

Majburiy tebranishda tirtrash tashqi muhit tasirida vujudga keladi. Bunda qoshni stanokdan fundament orqali otadigan tebranishlar, stanokning aylanish qismlarining yaxshi sozlanmaganligi tufayli va yonilayotgan mahsulotning sirtida notekis qoyim paydo bolishi natijada titrashlar sodir boladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

SH.N.Fayzimatov. “Avtomatika va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari” .Darslik/- Fargona:, 2019y. 272b.

A.O.Chechuga. “Osobennosti razrabotki texnologicheskix protserrov avtomatizirivannoy i robotizirovannoy sborki”. Rossiya

G.Y.Sergeevna. “Avtomatizatsiya proizvodstva v mashinostroeni”, Texnicheskie nauki/-Rossiya:, 2019y. 6s.

Internet sayt <http://www.gemma.ru>

Smirnova.Z.V, Vaganova.O.I, Cherney.O.T, Bystrova.N.V and Golubeva.O.V.

Kinematik study of the cam mechanism by the method of diagrams.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Sherquvat o'g'li Q. B. et al. PO 'LATLARNI ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY USULLARI //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 26-27.

Кадыров Бектош Шеркуватович, & Абдуллаева Шахзода Фармоновна. (2021). СТОЙКОСТЬ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 796–802.

ugli, K. B. S. ., kizi, A. S. F. ., Atabaevich, R. A. ., & kizi, A. M. M. . (2022). Methods of Extracting Steel from Cast Iron. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 27-29.

Sherkuvatugli, K. B. ., kizi, A. S. F. ., Atabaevich, R. A. ., kizi, A. U. R. ., & kizi, A. M. M. . (2022). Techniques for Determining the Temperature in the Cutting Area. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 353–355.

